

OROLBO‘YI HUDUDIDA IQLIM O‘ZGARISHI VA SUV TANQISLIGI SHAROITIDA QISHLOQ XO‘JALIGINI RIVOJLANTIRISHNING INNOVATSION TEXNIKA VA TEXNOLOGIYALARI

mavzusidagi xalqaro ilmiy va ilmiy-texnik konferensiya

UDK: 63:635.4:635.41; 635.5: 635.52.

ÍSSÍXANALARDA KÓK JASÍL SABZAVOTLARDÍ JETISTIRIW TEXNOLOGIYASÍN ÚYRENIW

Urazimbetova H.X.,

2-kurs magistrant

QAXAI, Sabzavotshılıq, palızshılıq hám kartoshkashılıq qánigeligi

Erejepova G.T.,

a.x.i.f.d.(PhD).docent

QAXAI, «Miywe-sabzavotshılıq hám palızshılıq» kafedrası baslıǵı

Abdigapbarov A.S.,

a.x.i.f.d.(PhD)

QAXAI, «Miywe-sabzavotshılıq hám palızshılıq» kafedrası aǵa oqıtıwshısı

E-mail: azaabdi079@mail.ru

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.19438409>

Annotatsiya. Mazkur ilmiy maqolada issiqxona sharoitida ko‘k yashil sabzavotlarni etishtirish texnologiyasining agrobiologik va agrotexnik asoslari o‘rganildi. Ko‘k yashil sabzavotlar inson salomatligi uchun muhim bo‘lgan vitaminlar, mineral moddalar va biologik faol birikmalarga boy oziq-ovqat mahsulotlari hisoblanadi. Shu sababli ularni yil davomida etishtirish masalasi muhim ahamiyat kasb etadi. Issiqxona sharoitida etishtirish texnologiyalari o‘simliklar uchun qulay mikroklimat yaratish, resurslardan samarali foydalanish va yuqori hosil olish imkonini beradi.

Tadqiqot jarayonida ko‘k yashil sabzavotlarning biologik xususiyatlari, issiqxonada mikroklimatni boshqarish, tuproqni tayyorlash, urug‘ ekish, sug‘orish, o‘g‘itlash hamda kasallik va zararkunandalarga qarshi kurash choralari tahlil qilindi. Tajriba natijalari shuni ko‘rsatdiki, zamonaviy agrotexnologiyalarni joriy etish orqali ko‘katli sabzavotlar hosildorligini 20–25 % ga oshirish mumkin.

Kalit so‘zlar: issiqxona, ko‘k yashil sabzavotlar, agrotexnologiya, mikroklimat, intensiv sabzavotchilik, sug‘orish, mineral o‘g‘itlar, hosildorlik.

Аннотация. В данной научной статье изучены агробиологические и агротехнические основы технологии выращивания зеленых овощей в тепличных условиях. Зеленые овощи - это пищевые продукты, богатые витаминами, минералами и биологически активными соединениями, которые важны для здоровья человека. Поэтому вопрос их круглогодичного выращивания имеет важное значение. Технологии выращивания в тепличных условиях позволяют создать благоприятный микроклимат для растений, эффективно использовать ресурсы и получать высокие урожаи.

В ходе исследования были проанализированы биологические особенности зеленых овощей, управление микроклиматом в теплице, подготовка почвы, посев семян, орошение, удобрение, а также меры борьбы с болезнями и вредителями. Результаты экспериментов показали, что за счет внедрения современных агротехнологий можно повысить урожайность зеленых овощей на 20-25%.

Ключевые слова: теплица, зеленые овощи, агротехнология, микроклимат, интенсивное овощеводство, орошение, минеральные удобрения, урожайность.

OROLBO'YI HUDUDIDA IQLIM O'ZGARISHI VA SUV TANQISLIGI SHAROITIDA QISHLOQ XO'JALIGINI RIVOJLANTIRISHNING INNOVATSION TEXNIKA VA TEXNOLOGIYALARI

mavzusidagi xalqaro ilmiy va ilmiy-texnik konferensiya

Abstract. *This scientific article examines the agrobiological and agrotechnical bases of greenhouse vegetable cultivation technology. Green vegetables are food products rich in vitamins, minerals, and biologically active compounds that are important for human health. Therefore, the issue of their year-round cultivation is of great importance. Greenhouse cultivation technologies allow for creating a favorable microclimate for plants, efficiently utilizing resources, and obtaining high yields.*

During the research, the biological characteristics of green vegetables, managing the microclimate in the greenhouse, soil preparation, sowing seeds, irrigation, fertilization, and disease and pest control measures were analyzed. The experimental results showed that the introduction of modern agricultural technologies can increase the yield of green vegetables by 20-25%.

Keywords: *greenhouse, green vegetables, agrotechnology, microclimate, intensive vegetable growing, irrigation, mineral fertilizers, yield.*

KIRISIW (ádebiyatlar shohw)

Kók jasıl sabzavotlardı jetistiriw awıl xojalıǵınıń áhmietli tarmaqlarınan biri bolıp esaplanadı. Ol xalıqtı vitamin hám mineral zatlarǵa bay azıq-awqat ónimleri menen támiyinlewde úlken áhmietke iye. Ásirese, kók jasıl sabzavotlar insan salamatlıǵı ushın zárúr bolǵan biologiyalıq aktiv zatlardıń dáregi bolıp esaplanadı.

Kók jasıl sabzavotlar quramında askorbin kislotası, karotin, organikalıq kislotalar, efir mayları hám mineral duzlar bar. Olardı turaqlı paydalanıw insan organizminiń immunitetin bekkemleydi, zat almasıw processlerin jaqsılaydı hám túrli keselliklerdiń aldın alıwǵa járdem beredi [1;2;5;].

Ashiq maydanda kók jasıl sabzavotlardı jetistiriw tiykarınan báhár hám jaz máwsimlerinde ámelge asırıladı. Qıs máwsiminde bolsa bunday ónimlerge talap joqarı boladı. Sol sebepli ıssıxana sharayatında sabzavot jetistiriw texnologiyaların rawajlandırıw áhmietli wazıypalardan biri bolıp esaplanadı.

Íssıxanalarda sabzavot jetistiriwdiń tiykarǵı abzallıǵı - ósimlikler ushın optimal sharayat jaratıw imkaniyatı bolıp tabıladı. Temperatura, jaqtılıq, ıǵallıq hám azıqlandıırıw rejimleri qadaǵalanıwı nátiyjesinde ósimliklerdiń ósiwi hám rawajlanıwı jedellesedi [3;4;6].

Materiallar hám metodikalar.

Kók jasıl sabzavotlardıń azıqlıq hám shıpalı qásiyetleri.

Kók jasıl sabzavotlar insan organizmi ushın zárúr bolǵan bir qatar azıqlıq zatlardı óz ishine aladı. Olar quramında vitaminler, mineral elementler hám antioksidantlar kóp muǵdarda bar.

Vitaminler

Kók jasıl sabzavotlarda tómendegi vitaminler kóp ushırasadı:

- ✓ vitamin C;
- ✓ vitamin A (karotin).
- ✓ vitamin K;
- ✓ B toparı vitaminleri.

Bul vitaminler organizmniń immun sistemasın bekkemleydi.

Mineral zatlar

OROLBO‘YI HUDUDIDA IQLIM O‘ZGARISHI VA SUV TANQISLIGI SHAROITIDA QISHLOQ XO‘JALIGINI RIVOJLANTIRISHNING INNOVATSION TEXNIKA VA TEXNOLOGIYALARI

mavzusidagi xalqaro ilmiy va ilmiy-texnik konferensiya

Kók jasıl sabzavotlar quramında kaliy, kalciy, magniy hám temir elementleri bar. Olar júrek-qan tamir sistemasınıń jumısın jaqsılaydı.

Shıpalıq qásiyetleri

Kók jasıl sabzavotlar tómendegi paydalı qásiyetlerge iye:

- ✓ as siniriw procesin jaqsılaydı.
- ✓ ishteydi asıradı.
- ✓ organizmdi toksinlerden tazalaydı.
- ✓ antioksidant tásir kórsetedi.

Kók jasıl sabzavotlardıń tiykarǵı túrleri

Íssıxana sharayatında jetistiriletuǵın kók jasıl sabzavotlar tómendegilerden ibarat:

Ukrop (Shivit) (*Anethum graveolens*)

Petrushka (*Petroselinum crispum* (MILL.))

Kashnich (Kinza) (*Coriandrum sativum*)

Salat latuk (*Lactuca sativa*)

Rayxan (*Ocimum*)

Salat romen (*Lactuca sativa* var. romana)

Bul ósimlikler tez ósiwshi hám qısqa vegetaciya dáwirine iye bolǵan eginler esaplanadı.

Izertlewler nátiyjeleri.

Íssıxana sharayatında mikroklımattı basqarıw

Temperatura rejimi

Kók jasıl sabzavotlar ushin optimal temperatura 16-22 °C esaplanadı.

Júdá joqarı temperaturada ósimlikler sozılıp ketedi hám japıraq sapası tómenleydi.

Jaqtılıq rejimi

Ósimlikler ushin kúnine 12-14 saat jaqtılıq zárúr. Qıs aylarında qosımsha jaqtılandırıw sistemaları qollanıladı.

Hawa ıǵallıǵı

OROLBO'YI HUDUDIDA IQLIM O'ZGARISHI VA SUV TANQISLIGI SHAROITIDA QISHLOQ XO'JALIGINI RIVOJLANTIRISHNING INNOVATSION TEXNIKA VA TEXNOLOGIYALARI

mavzusidagi xalqaro ilmiy va ilmiy-texnik konferensiya

Issixanada hawaniñ ıgallıgı 70-80% dárejede bolıwı kerek.

Topıraq tayarlaw texnologiyası

Topıraq ónimdarlıgı joqarı bolıwı issixana sabzavot jetistiriwinde áhmiyetli faktor esaplanadı.

Topıraq tayarlawda tómendegi jumıslar ámelge asırıladı:

- organikalıq tóginler kirgiziw;
- mineral tóginler beriw;
- topıraqtı jumsartıw.
- dezinfekciyalaw;

Tuqım egiw texnologiyası

Egin túri	Qatar arası	Tuqım norması
Ukrop	10–12 sm	20–25 kg/ga
Petrushka	12–15 sm	15–18 kg/ga
Kinza	10–12 sm	18–20 kg/ga
Salat	20 sm	5–7 kg/ga

Tuqımlar 1-2 sm tereńlikke egiledi.

Suwǵarıw texnologiyası

Issixanada suwǵarıw sistemasın durıs shólkemlestiriw úlken áhmiyetke iye.

Eñ nátiyjeli usıl - tamshılatıp suwǵarıw.

Onıñ abzallıqları:

- suw sarpı azayadı.
 - topıraq ıgallıgı turaqlı saqlanadı.
- ósimlikler jaqsı ósedi

Tóginlew sisteması

Tógin túri	Norması
Azot	60–80 kg/ga
Fosfor	40–60 kg/ga
Kaliy	40–50 kg/ga

Mineral tóginlerdi basqıshpa-basqısh beriw usımıs etiledi.

Kesellik hám zıyankeslerge qarsı gúres

Eñ kóp ushırasatuǵın kesellikler:

- un shıq
- tamır shiriwi;
- zamarrıq kesellikleri.

Profilaktikalıq ilajlar:

- samallatıw
- ıgallıqtı qadaǵalaw;
- salamat tuqımlardan paydalanıw;

Izertlew nátiyjeleri

Egin	Hasıldarlıq (kg/m ²)
Ukrop	2,5–3,0

OROLBO‘YI HUDUDIDA IQLIM O‘ZGARISHI VA SUV TANQISLIGI SHAROITIDA QISHLOQ XO‘JALIGINI RIVOJLANTIRISHNING INNOVATSION TEXNIKA VA TEXNOLOGIYALARI

mavzusidagi xalqaro ilmiy va ilmiy-texnik konferensiya

Petrushka	2,0–2,5
Kinza	2,5–3,2
Salat	3,0–3,5

Zamanagóy texnologiyalar qollanilganda ónimdarlıq 20-25% ke artıwı anıqlandı.

Juwmaq hám usınıslar

Íssıxana sabzavot jetistiriw intensiv awıl xojalıgı baǵdarlarınan biri bolıp esaplanadı. Bul texnologiya kishi maydanan joqarı zúraát alıw imkaniyatın beredi.

1. Íssıxana sharayatında kók jasıl sabzavotlardı jetistiriw jıl dawamında ónim alıw imkaniyatın beredi.

2. Mikroklimattı basqarıw ósimliklerdiń rawajlanıwında sheshiwshi áhmiyetke iye.

3. Tamshilatıp suwǵarıw suw resurslarınan nátiyjeli paydalanıw imkaniyatın beredi.

4. Mineral tóginlerdiń duris qollanılıwı ónimdarlıqtı arttıradı.

5. Zamanagóy agrotexnologiyalar ıssıxana sabzavot jetistiriwdi rawajlandırıwǵa xızmet etedi.

Paydalanılǵan ádebiyatlar:

1. Zuev V. Abdullaev A. Sabzavot ekinlari va ularni etishtirish texnologiyasi. – T.: O‘zbekiston, 1997. – b. 213-229.

2. Turkiya Respublikasi “Oziq-ovqat qishloq xo‘jaligi vazirligi” hamda “Denizbank” hamkorligida tayyorlangan “100 ta kitob”dan iborat to‘plami.

3. Zuev V., Ataxodjaev A., Qodirxo‘jaev O. Himoyalangan erlarda ko‘chat va sabzavotlarni etishtirish. – T.: Noshir, 2010. – b. 215-224.

4. Abdigapbarov A.S., Erejepova G.T., Ismoilova N.N. Sabzavotshılıq. Oqıw qollanba. N., 2025.

5. Октябрьская Т.А. Выращивание овощей в защищенном грунте. – М.: Дом МСП, 2005. – с. 163-194.

6. Шуваев Ю. Зеленые культуры. В кн. Ранние овощи из теплицы. – М.: Новая волна, 2001. – с. 280-290.